

УДК 340.15:316.75

DOI 10.5281/zenodo.20670380

ПРАВОВАЯ ИДЕОЛОГИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

© 2026. Ю.С. Мельниченко

В данной статье рассмотрены основные аспекты сущности правовой идеологии как элемента правовой системы современного общества. Автором проанализированы социальное назначение и роль правовой идеологии как элемента правовой системы в современном обществе, а также роль правовой идеологии в процессе становления правового государства и развития гражданского общества.

Ключевые слова: идеология, правовая идеология, правовая система, правосознание, правовое государство, правовая культура, правовое воспитание.

Введение. Актуальность выбранной темы исследования связана с тем, что в современном российском обществе, учитывая проведение специальной военной операции, возрастает роль идеологической составляющей в повседневной жизни. Как показывает действительность, приоритетным и ключевым в правоведении является вопрос, связанный с правовой идеологией как составляющей части правовой системы общества. Для правового государства характерным является то, что конкретная правовая идеология является обязательным элементом правовой системы и в идеологической области современного общества именно она занимает важное место. К тому же, государство, если мы рассматриваем его как правовое, постепенно удаляется из сфер политической, нравственной, религиозной идеологической регуляции, уступая эти сферы институтам гражданского общества. Кроме того, все большее значение приобретает и проблема повышения эффективности правового воспитания граждан и общества в целом. На сегодняшний день в условиях роста давления на Российскую Федерацию со стороны США и Запада, постоянных провокаций, роста враждебной риторики, так называемых западных «партнеров», а также на фоне все возрастающего соперничества и борьбы в идеологической сфере решение этой проблемы стало вопросом национальной безопасности нашего государства. Вышеперечисленные обстоятельства, таким образом, выделяют правовую идеологию среди иных элементов правовой системы современного общества, при этом делая ее более интересным предметом для изучения.

Следует подчеркнуть, что изучение и исследование вопросов, связанных с правовой идеологией и её функционированием в современном обществе, особенно в период вооруженных конфликтов, всегда привлекало внимание не только ученых в области юриспруденции, но и ученых политологов, экономистов и др. К изучению и анализу вопросов правовой идеологии, а также тесно связанным с ней исследованиям в области правового воспитания, правовой культуры и правового сознания с момента возникновения юриспруденции и до настоящего времени обращался ряд известных ученых юристов.

Общетеоретическую основу исследования составили труды следующих специалистов в области права: С.С. Алексеева, М.И. Байтина, А.М. Васильева, В.В. Лазарева, А.В. Малько, Ю.А. Тихомирова, Н.А. Ушакова, В.М. Шумилова и др.

В разное время к тем или иным аспектам вопросов, связанных с правовой идеологией, обращались А.Н. Быховец, В.М. Курицын, В.Н. Казаков, А.С. Пиголкин, Т.Н. Радько, В.М. Сальников, Н.И. Хабибулина, В.Е. Чиркина и др.

Также использовались специальные работы, посвященные правовой идеологии: А.И. Клименко, О.Э. Лейста, В.П. Малахова, В.М. Розина, С.В. Степашина, А.И. Яковлева и др.

Основная часть. Правовая идеология, являясь одной из основных тем правовой науки, нуждается в дальнейшей разработке как со стороны теории и методологии права, так и в части рассмотрения сущностных характеристик отечественной правовой идеологии, исходя из анализа изменений, которые происходят на современном этапе развития. Так, на сегодняшний день в свете процессов глобализации интерес к сравнительному праву и в том числе к категории «правовая система» значительно возрос. Но в то же время, данная область правовых исследований обусловлена тем, что наиболее значимые работы, а также известные авторы данных исследований все еще немногочисленны.

Следует отметить, что в большинстве таких научных трудов правовая идеология рассматривается как часть основания и формирования правовой системы вместе с правовой культурой общества. И как следствие, в данных работах правовой идеологии как элементу правовой системы общества на недостаточном уровне уделяется внимание.

Кроме того, необходимо отметить, что, невзирая на неоспоримость своего существования, ни в контексте отечественной юридической теории, ни в контексте философии, социологии, политологии, данная проблема в указанном аспекте не исследовалась на должном уровне. И только в последнее время обнаружилась потребность такого изучения и рассмотрения.

Вместе с тем, неправильно было бы считать, что поставленная проблема не исследовалась полностью. Так, в юридической теории многие ученые, изучавшие вопросы, связанные с правосознанием, правовой культурой и правовым воспитанием уделяли внимание и проблемам правовой идеологии. Помимо того, авторы, которые занимались вопросами исследования правовых систем, также в незначительной мере касались и проблем правовой идеологии.

Необходимо подчеркнуть, что правовая идеология как составляющая правовой системы общества, особенно наглядно это наблюдается сейчас в российском обществе с момента начала проведения специальной военной операции, проанализирована и осмыслена не в полной мере.

Цель этой статьи — определить понятие правовой идеологии как составляющей правовой системы общества, проанализировать её социальное назначение и роль в этой системе, а также раскрыть её значение в процессе формирования правового государства и развития гражданского общества, особенно в период вооруженного конфликта и определить ее значение и влияние на возможность воздействия на правовое воспитание членов общества.

Даниэль Гийом де Траси считается одним из первых теоретиков, который использовал термин «идеология» в современном смысле в своей книге «Письмо о романтизме», опубликованной в 1796 году. Французский философ, экономист и общественный деятель Д. де Траси использовал указанный термин для обозначения системы идей и убеждений, которая формирует мировоззрение, а также определяет поведение людей и различных обществ. Большое значение в своей концепции философ уделял пониманию идеологии как набору идей, которые могут как способствовать

развитию общества, так и тормозить развитие общества, в зависимости от их содержания и использования.

В современном словаре определение термина «идеология» закреплено как система взглядов, идей, в которых осознанно представлены отношения индивидов, содержатся установки социальной реальности [1].

Следует отметить, что трактовка термина идеология учеными также была различной в зависимости от предназначения. Так, немецкие философы К. Маркс и Ф. Энгельс представляли идеологию как воплощение мыслей, принципов, ресурс для классовой борьбы [2, с. 46].

Американский социолог, специалист в области социальной теории, политологии и анализа процессов модернизации Джордж Брукс Белл внес большой вклад в развитие концепции деидеологизации — процесса ослабления или исчезновения идеологических рамок в обществе и политике.

Так, Д. Белл считал, что в современном обществе происходит постепенное снижение роли идеологических идеалов и ценностей в управлении и принятии решений. По его мнению, в условиях модернизации и научно-технического прогресса общество движется к более прагматичному, рациональному подходу, основанному на данных, науке и логике, а не на идеологических догмах. Д. Белл полагал, что общество все больше ориентируется на прагматизм, прагматичное управление и научное знание, что способствует снижению значения идеологических убеждений. Суждения Д. Белла оказали влияние на развитие современных теорий постиндустриального общества, реальных политик, ориентированных на науку и технологию, а также на понимание процессов политической модернизации. Идеи американского социолога помогают понять, как меняется роль идеологий в условиях научно-технического прогресса и социального развития.

Идеи французского философа, одного из наиболее влиятельных теоретиков марксизма XX века Луи Альтюссера оказали значительное влияние на развитие современной социально-философской мысли, особенно в области теории идеологии, политической философии и социологии. В своей знаменитой работе «Идеология и иконография» (1970) он предложил инновационный взгляд на роль идеологии. Л. Альтюссер утверждал, что идеология — это не просто набор идей в сознании людей, а материальная практика, которая через ритуалы, образы, институты и практики формирует личности и поддерживает существующий социальный строй. Он ввел различие между репрессивными и репродуктивными механизмами. Так, по мнению Луи Альтюссера репрессивные механизмы, к которым относят армию, полицию, используют силу и насилие, а репродуктивные механизмы, к которым относят семью, церковь, школу, обеспечивают преемственность и стабильность существующего порядка.

По нашему мнению, предназначение идеологии, прежде всего, заключается в сохранении культурных, исторических традиций, а также системы ценностей. В данном случае можно согласиться с социологом А.И. Яковлевым в том, что идеология — это не просто мировоззренческие взгляды, но и концепт действий, направленных на реализацию интересов, потребностей разных классов, групп людей [3, с. 82].

На сегодняшний день, учитывая особенности и реальности того времени, в котором мы существуем, в нашем государстве вопросами правовой идеологии занимаются ученые юристы, политологи, политики и др. Многочисленные информационные передачи такие как «Время покажет», «60 минут», «Открытый эфир», которые предоставляют аналитические материалы, интервью и репортажи на актуальные темы общества, политики, экономики, культуры, не однократно поднимали

в своих выпусках вопросы, связанные с правовой идеологией как элементом правовой системы современного российского общества.

Следует обратить внимание на то, что правовая идеология дает возможность отображать интересы и потребности общественного развития, так как она выступает в качестве так называемого сборника идей, которые раскрывают различные стороны реальности.

По нашему мнению, правовая идеология – это совокупность различных идей, взглядов, теорий, которая находит свое отражение в отношении индивидуума к праву. Кроме того, к правовой идеологии необходимо отнести и общественное правосознание, так как правовая идеология фактически отображает существующую правовую реальность исходя из идей и принципов рационального мышления.

Необходимо отметить, что правовая идеология обладает определенными особенностями, а именно: нормативность, формализованность, а также направленность на регулярное ведение принципов социального регулирования. Важнейшим элементом правовой идеологии выступает и возможность создания стереотипной правовой оценки общественных явлений.

Исходя из этого, на наш взгляд, развитие и становление правовой идеологии осуществляется в тесной связи и взаимной направленности, движущейся как от индивида к государству, так и от государства к отдельному человеку. Для того чтобы правовая идеология была успешно реализована необходима и соответствующая реализация идеологических наставлений со стороны государства.

Полагаем, что при организации идеологии в нашем российском обществе в данное время особое значение имеют такие элементы, как общее историческое наследие, духовные ценности, нравственные основы, религиозные традиции и ценностные ориентиры.

Еще одним из основных составляющих, который представляет значительную роль в вопросе формирования правовой идеологии, является уровень правовой культуры. Так, под уровнем правовой культуры понимается обобщенный показатель, демонстрирующий отношение к праву с позиции общества. Кроме того, в правовую культуру входит и непосредственное уважение к праву, уровень информированности и образованности людей, о том, насколько хорошо они знают существующие законы, а также уровень их готовности исполнять данные законы. Также правовая культура государства демонстрирует историю и особенности развития определенного сообщества.

При помощи правовой идеологии также становится возможным аргументация, обоснование и оценка имеющихся правовых отношений, правопорядка и законности. Используя подобную информацию, представляется возможным формирование соответствующих прогнозов о развитии данной отрасли. Главным при решении данного вопроса является привлечение специалистов из отраслей юриспруденции, политологии, экономики, которые при этом должны учитывать исторические и социальные особенности развития общества, а также определять имеющийся уровень общественного сознания и интересы значительной части населения.

Правовая идеология служит базой и условием построения и выработки правовой культуры и типа личности, поскольку черты и свойства личности формируются у индивида именно в ходе социализации. Некоторые исследователи даже приходят к выводу, что уровень развития правового воззрения значительно влияет на степень комплексной развитости общества, группы людей и отдельного индивидуума.

Следует подчеркнуть, что правовые концепции справедливости и порядка определяют смысл и сущность правовой идеологии. Именно эти концепции являются

движущей силой развития правовой идеологии. Если же говорить о современной правовой идеологии, то она включает в себя прежде всего концепции и воззрения, характерные именно для нашего времени.

Полагаем, что именно правовые, а не политические или религиозные ценности на сегодняшний день выступают фундаментом общественного сознания. Правовая идеология обоснованно и закономерно проявляется ведущей в идеологической сфере современного общества. Важно обратить внимание на то, что правовая идеология, будучи идеологией государства, в тоже время выступает и в роли идеологии общества. При этом, достаточно сложно установить, кому именно государству или обществу принадлежит более весомая роль в формировании правовой идеологии. Так, правовая идеология, являясь элементом правовой системы, выступает в качестве формы единства государства и общества, в тоже время правовая идеология выступает и как поле противостояния государства и общества за первенство идеологических тенденций. Исходя из этого, правовая идеология предоставляет и дает прямую и обратную связь общества и государства. Правовая идеология также выступает в качестве необходимого условия для существования гражданского общества и правового государства в их различии и единстве.

Следует также указать, что в некоторой степени правовая идеология превращается в национальную идеологию, что проявляется в реализации целостной государственной политики.

Важное значение имеет и нормативная фиксация правовой идеологии в законодательных актах. Любая правовая идеология всегда опирается на какую-либо идею или теорию. Будущее развитие правосознания и правовой культуры общества, а также государства в целом, во многом зависит от того, каким образом эта идея или теория будет отражена в правовой идеологии и закреплена на законодательном уровне.

Так, содержание статьи 13 Конституции Российской Федерации определяет, что ни одна идеология не может быть провозглашена государственной или обязательной, а также признает в стране существование разнообразия идеологических взглядов. При этом в Конституции РФ отсутствует нормативное закрепление понятия идеологии [4].

Статья 2 Конституции Российской Федерации провозглашает, что человек, его права и свободы занимают высшее место в системе ценностей. [4]. По сути, правовая идеология является системой ценностей, связанных с понятием права.

На основании изложенного, полагаем, что в статью 13 Конституции Российской Федерации необходимо внести следующие изменения «в Российской Федерации ни одна идеология не может быть признана обязательной, за исключением той, которая указана в статье 2 Конституции Российской Федерации». Частью современной правовой идеологии является национальная идея возрождения сильной России, в которой незыблемы демократические ценности, не просто гарантированы, а обеспечены достойные условия жизни и деятельности человека, гражданина [3, с. 84].

В условиях непростой внешнеполитической ситуации, в которой находится страна в связи с проведением СВО мы считаем, что при выстраивании правовой идеологии необходимо привлекать не только юристов, но и политологов, экономистов, которые будут принимать во внимание исторические условия жизни нашего общества, нравственные и духовные ценности, религиозные традиции, многообразную культуру, самосознание и психологию общества и иные условия и обстоятельства актуальные для современной действительности.

Важно подчеркнуть, что ключевым направлением функционирования правовой идеологии как компонента правовой системы в современном обществе является поощрение правомерного поведения граждан. В большинстве случаев, в данном

контексте применяется воспитательная функция. В связи с этим, именно в силу присущей правовой идеологии воспитательной функции, она занимает значительное место в системе средств обеспечения правомерного поведения граждан. В данном случае необходимо говорить о правовом идеологическом воспитании, которое должно осуществляться через идеологический механизм. Данный механизм на институциональном уровне представлен через средства массовой информации. Так, пропаганда правовых ценностей может осуществляться в том числе и через прессу. Воспитательный механизм правовой идеологии представлен образовательными учреждениями и содержит в себе позитивно-правовой компонент.

Таким образом, правовая идеология является одним из ключевых компонентов правовой системы общества, включающим совокупность правовых концепций, отражающих определённую систему ценностей, а также особый идеологический механизм, который проявляется как в интерпретации идей, так и в институциональной сфере. Представленная концепция понимания правовой идеологии позволяет изучать ее не только через содержание, но и через механизмы её функционирования. В свою очередь, для проведения анализа и оценки функциональных особенностей правовой идеологии важным аспектом выступает непосредственно механизм правовой идеологии.

Выводы. В данной статье выполнено исследование вопросов сущности и содержания понятия правовая идеология, которая является составной частью правовой системы современного общества, рассмотрено общественное назначение и социальная роль правовой идеологии в структуре правовой системы современного общества. Всесторонне понимание значения идеологии в правовой действительности помогает получить исследование правовой идеологии как компонента правовой системы современного общества. Полагаем, что представленное утверждение имеет большое значение с точки зрения использования потенциала правовой идеологии для улучшения работы правовой системы общества на современном этапе развития нашего государства.

Цель правовой идеологии — формировать в публичном сознании понимание необходимости права в любом обществе, убеждение в незаменимости правовых ценностей, обусловленных нравственными, религиозными и политическими аспектами, а также подчеркнуть неотъемлемую значимость правового регулирования ключевых сфер жизнедеятельности общества и признание права как одной из важнейших фундаментальных ценностей, которые находятся в основе целевых и ценностных ориентиров общества.

Современная государственная идеология так же зависит от преимущественной роли её правовой составляющей, то есть правовой идеологии, поскольку правовые ценности являются наиболее многоцелевыми и не требуют обязательному следованию конкретным религиозным или политическим взглядам. В связи с этим, правовая идеология обоснованно оказывается решающей в идеологической сфере современного общества. Использование в полном объёме функциональных возможностей и потенциала правовой идеологии может способствовать изменению работы всей современной правовой системы, поскольку именно правовая идеология является её фундаментальной частью.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Современный философский словарь / В.Е. Кемеров; под. ред. В.Е.Кемерова, Т.Х. Керимова. – Москва: Академический Проект, 2020. – 823 с.

2. Баллаев, А.Б. Проблема идеологии в творчестве Карла Маркса / А.Б. Баллаев // Вопросы философии. - 1998. - № 3. - С. 45-49.
3. Городнова, О.Н. Современная правовая идеология: понятие и актуальные проблемы ее совершенствования / О.Н. Городнова // Вестник Российского университета кооперации. – 2022. - № 3 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennaya-pravovaya-ideologiya-ponyatie-i-aktualnye-problemy-ee-sovershenstvovaniya> (дата обращения: 21.02.2026). – Загл. с экрана.
4. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 года / Официальный сайт Президента Российской Федерации [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/acts/constitution/> (дата обращения 20.02.2026 г.). – Загл. с экрана.

Поступила в редакцию 25.02.2026 г., рекомендована к печати 18.03.2026 г.

LEGAL IDEOLOGY AS AN ELEMENT OF THE LEGAL SYSTEM OF MODERN SOCIETY

Melnichenko Yu.S.

This article discusses the main aspects of the essence of legal ideology as an element of the legal system of modern society. The author analyzes the social purpose and role of legal ideology as an element of the legal system in modern society, as well as the role of legal ideology in the process of formation of the rule of law and the development of civil society.

Keywords: ideology, legal ideology, legal system, legal awareness, legal state, legal culture, legal education.

Мельниченко Юлия Станиславовна

кандидат юридических наук, доцент кафедры теории и истории государства и права
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»,
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: iu.melnichenko.donnu.jur@mail.ru

Melnichenko Yulia Stanislavovna

Candidate of law, Associate Professor at the Department of Theory and History of State and Law of Donetsk State University,
Russian Federation, DPR, Donetsk.
E-mail: iu.melnichenko.donnu.jur@mail.ru